

“Yangi O‘zbekiston” bog‘ida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Yoshlar kuniga bag‘ishlangan tantanali tadbir bo‘lib o‘tdi

Prezident Beshta tashabbus yo‘nalishlariga bag‘ishlangan pavilonlar bilan tanishdi

“Men siz, aziz farzandlarimdan bir narsani so‘rayman: tinimsiz o‘qib, zamonaviy bilimlarni egallashdan, ko‘nglingizdagi ezgu maqsadlar sari harakat qilishdan, hech qachon to‘xtamang!

Qoraqalpog‘istondan Andijongacha, Surxondaryodan Toshkentgacha – barcha hududlardagi yoshlarimiz Yangi O‘zbekistonni barpo etishdek buyuk maqsadimiz yo‘lida bir tan-u bir jon bo‘lib, dadil olg‘a intilishlari kerak.

Men sizlarning bu yo‘lda marrani baland olib, yagona kuch bo‘lib, harakat qilishingizga ishonaman!

Sizlar bunga albatta qodirsiz!

Men sizlarga ishonaman va sizlar bilan faxrlanaman, aziz bolalarim!

Fursatdan foydalanib, barchangizni bugungi unutilmas bayramingiz bilan yana bir bor tabriklayman.

Sizlarga mustahkam sog‘liq, tunganmas kuch-g‘ayrat, ulkan yutuq va zafarlar tilayman”, – dedi Prezident bayram tabrigida.

Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi.

Shavkat Mirziyoyev

USHBU SONDA:

Nilufar Karomova. Ustozi yod etib.....	1
Umida Rahimova. Kuchli havas ila san'arga qadam.....	2
Nazokat Gyazova. Lermontov ruhiyatining "tarjimon"i bo'lgan asari xususida.....	3
Olimjon G'ayhullayev. Ilmi o'ziga qismat hilgan alloma.....	4-5
Bektosh Mansurov. Taqdir hukmi.....	5
Dilorom Niyozmetova. She'r yozsam.....	5
Akbar Qodirov. Do'kon.....	5
Nizomiddin Madrahimov. Kichkina unam. Vafu.....	6
Maxbira Karimova. Kelsam.....	6
Gulnora Eminova. Kurrupsiya – millat tamazzuli.....	7
Shahnoz G'afurova. Samad Muhammad Damol. Fidoyi ustoz.....	8
Galira'no Sa'dullayeva, Sadoqat Usmonova. Geografiya fanining boshqa fanlar bilan aloqadorligi.....	9
Ysena Yusenova. Методика объяснения грамматических конструкций русского языка.....	10
Farrux Maylonov. Jismoniy mashqlar tashqi.....	11
Gulsum Yorqulova. Atmosfera havosining ifloslanishi.....	12
Gavhar Boyqobilova. Turk xaqonligi.....	13
Ahror Amonov. Orasini izlagan shoh.....	14
Sadoqat Xusanova. O'yinqaroq beboshligimda.....	14
Keldibek Ma'mur. "Rag'bat" palov. Hozirjavob bola. Bayroqcha. Taqldchi. Savol-javob. Navoiydek bo'lmoqchi. Yordamchi. Targ'ibotchilar marshi.....	15
Мархаб Ахмедов. Записки ученика Узбекистана.....	16-17
Mehrino Amonova. Kondensatorlarning qo'llanilishi.....	18
Nilufar Hayitmuradova. Yoz – o'tadi soz.....	19
Ro'ziyoy Toshboyev. Ulug' so'z san'atkori.....	19
Dildora Shokirova, Gulchehra Husainova. Tarixiy ahamiyati juda katta bo'lgan jang xususida.....	20
Hasan Sanayev. Matematika darslarida matnli masalalarni yechish usullari.....	21
Karim Hamroyev. Ajdodlarimga ta'zim. Bolalar uyining bolasi. Umr yo'ldoshimga. Ulug' noming qayda qoldi, muhabbat? Sinifdoshlarimga. Bolalikka qaygim keladi. O'zbekistonim. Hazrati inson. To'rtliklar. Halol yashadim.....	22-23
Sohiba Sharipova. Tarbiya fanidan metodik qo'llanma.....	24
O'lmas Ochilova, Nozgul Shaymanova, Alisher Navoiy – yirik va hassos tilshunos olim.....	25
Mafuna Merzayeva. O'quvchilarda shaklining yuzi va yuzi o'lovchiliklari haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish.....	26
Xadicha Dilmurodova. Dastlabki musiqliq savod olish uchun zarur bo'ladigan vositalar.....	27
Yuldas Qurbonova, Xurshida Ahmedova. O'zbek va rus tillarining fonetikaiga oid ayrim jihatlari.....	28
Ilmira Berdalayeva. Biologik evolyutsiya nazariyasi haqidagi qarashlar.....	29
Гульмира Апримова. Дидактические игры на уроках русского языка в начальных классах.....	30-31
Xurshida Qurshiyeva. Daryo okeani va uni muhofaza qilish.....	32
Gulsum Ilmanova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning aqliy va jismoniy tetik bo'lishlarda ahamiyat beriladigan vositalar.....	33
Gulchehra Ulug'berdiyeva, Mansur Mamatqulov. Matematika va fizika o'yoyibotlari.....	34
Dilorom Elova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning tarbiyasida hikoyalarning ahamiyati.....	35
Muxlisa Axmatova. Ota tili darslarida yozma savodxonlikni rivojlantirishning yangicha usullari.....	36
Dilfuza Sanayeva. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga qo'yilayotgan zamonaviy talablar.....	37
Ziyoda Sharipova. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematika faniga qiziqitirish.....	38
Qosim Rasulov. Tarix fanining tadqiqot usullari.....	39
Madina Allayorova. O'nlikdan o'tib qo'shish va ayirish.....	40
Ma'mum Fozilova. "Yosh kitobxonlar" to'garagining o'quvchilar natq madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati.....	41
Moxira Tolliyeva. Ota tilimizda ma'nodoshlikning ahamiyati.....	42
Nasiba Xalilova. Muhtoz adabiyotning zosiy xususiyatlari.....	43
Raimbergan Ibadullayev. Tassviriy san'at mash'ulotlarida "Klaster" metodidan foydalangan holda o'quvchilarning kuzatuvchanligini oshirish.....	44-45
Sarvinoz Samandarova. Ma'rifat gulshaniga yo'l.....	45
Saidmarot Jabborov. Ingliz tili o'rganishning samarali usullari.....	46
Tursunoy Melibayeva. Oila bu – muqaddas maskan! Kitob-la ochilgay. Do'rmon oqshonlari, Muhammad Yusuf xotirasiga. Sirlisan, dunyo.....	47
Ibxtiyor Rustamov. ORACLE ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimida ma'lumotlarni relatsion tartibda modellashtirishda tashqi kalitlar bilan ishlash.....	48
Abdumannon Ashraf. Kelajakka qadam. Tun yeli shivirlar. Ko'zinga ko'ringani. Taqdir. Ko'ngil. Bir qiyoy boqib qo'y.....	49
Mohlarovim Bozrova. Matmusa pishirgan ovqat.....	50
Nigora Turobova. Dostonlar – xalq hayoti ko'zgusi.....	51
Sirojiddin Qulboboyev. Shunchaki. Vatan madhi. Qishlog'im.....	52
Abdulla Naqqosh. Ekansan. Xolos. Bo'lmadi. O'zing. Bo'lmasin.....	53
Firuz Yodgorova. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti.....	54-55
Sarayyo Matyakubova. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ofonang ta'lim-tarbiyaviy funkaiyalari.....	56-57
Sharif Qul Muhammad. Odamlar ko'p o'zgardi. Kitob bersam o'qaysizmi? Farg'onada boshqacha. Ko'z tegmasin. Elga manzur ishlardan.....	58
Mirzakarim O'ltosarov. Muzlarga ekilgan atirgul.....	59-64

Bosmaxonaga 30.06.2022-yilda topshirildi. Bosishga 30.06.2022-yilda ruxsat etildi.
Ofset qog'oziga ofset bosma usulida bosildi. Hajmi 8,5 bosma taboq. Bichimi 60x84 1/8.
Adadi 500 nusxa. Bahosi kelishilgan narxda.
"AZBEK NASHR" MCHJ matbaa bo'limida sabifalandi va chop etildi.
Korxonada manzili: Navoiy shahri, Navoiy ko'chasi, 36-uy.
Jurnalda chop etilgan maqolalarda keltirilgan faktlar, raqamlar, ma'lumotlar va voqealar haqiqiyliги uchun mualliflar va tahririyat mas'ul hisoblanadi.

O'ZBEKISTONDA

ILM
6(15), 2022-yil

MUASSIS:
"IQTIDOR INFO" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Direktor:
Jo'rayev Aktam Asliddinovich

TAHRIRIYAT
Bosh muharrir:
Rajabov Faxriddin Toshpo'latovich

Navbatchi muharrir:
Parmanov Nu'monjon Toshnazarovich

Dizayner-texnik muharrir:
Botirova Obida O'ralovna

TAHRIR HAY'ATI:
Ro'ziqulov Faxriddin Rasulovich
Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent

Pulotov Abdurayim Murotovich
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Safarov Dilmurod Xalimovich
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Xasanova Shohista Boboxolovna
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Shomiyev G'olib O'ktamovich
Iqtisod fanlari nomzodi

Pulotov Jaxongir Nazirovich
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Xasanova Xurshida Naimovna
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Boboyorov Shuxrat Suyonqulovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2021-yilning 2-avgust sanasida №1201-raqam bilan ro'yxatga olingan.
Tahririyat manzili: Karmana tumani, Toshkent ko'chasi, 41-a uy.
Telefon: +99893-432-02-86.
<https://t.me/Uzbekistondatalim>

Baxtiyor RUSTAMOV,
Ilm-fan va innovatsiyalar
akademiyasi direktori

ORACLE MA'LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMIDA MA'LUMOTLARNI RELATSION TARTIBDA MODELLASHTIRISHDA TASHQI KALITLAR BILAN ISHLASH

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumotlar bilan ishlashda ularni qismlarga bo'lib saqlash va kalitlar yordamida bog'lash va uning afzalliklari tahlil qilinib o'rganilgan. Oracle MBBTda tashqi kalit yaratish misollarda ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Oracle, MBBT, tashqi kalit, jadval, relatsion model, yuqori jadval.

Bugungi kunda elektron ko'rinishdagi ma'lumotlarning ko'pligi va har daqiqada bir necha barobar oshib borayotgani sababli ularni qayta ishlash, joylashtirish va qidirib topish qiyinlashib bormoqda.

Ma'lumotlar bazada strukturalashgan holda saqlanmasa, ular bilan ishlash, keraklisini ajratib olish murakkablashib, ko'p vaqtni talab qiladi. Bunaqa holatdagi mummolarni bartaraf etish uchun ma'lumotlarni turlari bo'yicha qismlarga ajratilgan holda saqlash va ularni bir-biriga relatsion model asosida bog'lash kerak bo'ladi. Relatsion modelni shakllantirishda ma'lumotlar jadvalarining tashqi va ichki kalitlari yaratiladi va ularni bir-biriga bog'lab foydalaniladi.

Oracle katta tizimlarda juda ko'p ma'lumotlar bilan ishlashda eng ko'p foydalaniladigan, tez va ishlashga qulay ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi (MBBT) hisoblanadi.

Tashqi kalitlar Oracle ma'lumotlar bazasida ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlashning bir usuli hisoblanadi. Tashqi kaliti bitta jadvaldagi qiymatlar boshqa jadvalda ham paydo bo'lishi kerakligini anglatadi.

Yo'naltiruvchi jadval yuqori jadval deb ataladi va tashqi kalitga ega bo'lgan jadval esa pastki jadval deb ataladi. Pastki jadvaldagi tashqi kalit, qoida tariqasida asosiy jadvaldagi asosiy kalitga murojaat qiladi.

Tashqi kaliti Create Table operatorida yoki Alter Table operatorida yaratilishi mumkin.

Tashqi kalit yagonalik yoki birlamchi kalit xususiyatiga ega bo'lgan boshqa jadvaldagi bir turdagi maydonlarga bir jadval maydonlarining havolasidir. Tashqi kalitlardan bir nechta jadval bir-biri bilan bog'liq ma'lumotlarga ega bo'lsa foydalaniladi.

Yangi jadval yaratamiz va bu jadvalda birinchi jadvaldan bog'lanish uchun birlamchi kalit qo'shamiz.

```
create table TABLE_2(id NUMBER(9)not null,  
name VARCHAR2(255));  
alter table TABLE_2 add constraint TABLE_2_PK primary  
key (ID);
```

Birinchi jadvalga tashqi bog'lanish uchun yangi maydon qo'shamiz.

```
Alter Table TABLE_1 Add (FK_ID Number(9));
```

Jadvallarni ma'lumotlar bilan to'ldiramiz. Har bir jadvalga 10 milliontadan qator qo'shamiz. Jadvallarni bog'langan holdagi so'rovini beramiz. Jadvallarda birlamchi kalitlar bor, tashqi kalitlar o'rnatilmagan.

Birinchi jadvalning bog'lanish uchun foydalaniladigan ustunini tashqi kalit sifatida belgilab, ikkinchi jadval bilan bog'laymiz.

```
alter table TABLE_1 add constraint TABLE_1_FK foreign  
key (FK_ID) References TABLE_2 (ID);
```

Jadvalning bir maydoni boshqasiga tegishli bo'lsa, u tashqi kalit deb ataladi va unga tegishli bo'lgan maydon asosiy kalit deb ataladi. Chet el kaliti va asosiy kalit nomlari bir xil bo'lishi shart emas. Tashqi kaliti har qanday miqdordagi maydonlarga ega bo'lishi mumkin, ularning barchasi bitta birlik sifatida ko'rib chiqiladi. Tashqi kaliti va unga tegishli asosiy kalit bir xil maydon raqami va maydon turiga ega bo'lishi va bir xil tartibda bo'lishi kerak. Agar maydon chet el kaliti bo'lsa, u qaysidir ma'noda murojaat qilgan jadval bilan bog'liq. Tashqi kalitning har bir qiymati (har bir satr) bir ma'noda asosiy kalitning bitta va faqat shu qiymatiga (qatoriga) tegishli bo'lishi kerak. Agar bu shart bajarilsa, ma'lumotlar bazasi referent yaxlitligi holatidadir.

Tashqi kalitlari ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni toza saqlash uchun juda foydali va Select so'rovlariga ta'sir qilmaydi. Indeksler kerakli ma'lumotlarni topish uchun ma'lumotlar bazalarini tezda skanerlashga yordam beradi. Ulardan qanday va qachon foydalanishni bilish ma'lumotlar bazasi ish faoliyatini yaxshilaydi va ishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustamov B.N. // Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini tahlil qilish va taqqoslash. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 2, ISSUE 4. 2022.

2. Rustamov B.N. // BigData: Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish tamoyillari. "Science and Education" ilmiy jurnali, Volume 3 Issue 4. 2022.

3. Томас Кайт. Эффективное проектирование приложений ORACLE. ДМК-Пресс. 2018.